

DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-6-16

Внутренние и внешние факторы событий в Казахстане в начале 2022 года и возможные стратегии Запада и России в республике

Ю.В. Морозов

Аннотация. В начале 2022 г. Казахстан находился в эпицентре геополитического напряжения на постсоветском пространстве. Во многом ситуацию спровоцировала государственная политика многовекторности, которая не только негативно повлияла на развитие экономики страны, но и не обеспечила защиту от внутренних и внешних угроз. Недовольство населения было вызвано стремительным ростом цен на сжиженный газ и попыткой передела сфер влияния в высших эшелонах власти. Значительное воздействие на развитие ситуации оказывал и внешний фактор. Цель статьи – вскрыть причины трагических событий в республике зимой 2022 г.; проанализировать действия властей и сил ОДКБ в сложившихся условиях; определить возможную стратегию коллективного Запада в Казахстане после январских событий; предложить вариант российской стратегии в интересах возвращения республики на орбиту влияния РФ. В заключении статьи приводятся выводы автора, касающиеся целей проведенного исследования.

Ключевые слова: Казахстан, Россия, США, Европа, ШОС, ОДКБ, факторы, стратегия.

Автор: Морозов Юрий Васильевич, кандидат военных наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32), Институт США и Канады РАН (адрес: 121069, Москва, Хлебный переулок, 2/3, стр. 4). ORCID: 0000-0003-2047-6420; E-mail: morozovyury51@yandex.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Морозов Ю.В. Внутренние и внешние факторы событий в Казахстане в начале 2022 года и возможные стратегии Запада и России в республике // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 1. С. 6–16. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-6-16

Internal and external factors of Kazakhstan events at the beginning of 2022 and possible Western and Russian strategies in the Republic

Yu.V. Morozov

Abstract. At the beginning of 2022, Kazakhstan was at the epicenter of geopolitical tension in the post-Soviet space. This is due to the multi-vector policy of this State, which negatively affected not only the development of the country's economy, but also the protection of its security from internal and external threats. An analysis of the January events in the republic indicates that they mainly related to internal

factors – the discontent of the population with the rapid rise in prices for liquefied gas and an attempt to redistribute spheres of influence in the highest spheres of the government. In addition, the external factor had a significant impact on the development of these events. Therefore, the purpose of this article is to reveal the causes of the tragic events in the winter of 2022; to analyze the actions of Kazakhstan's authorities and the CSTO forces in the current conditions; to determine a possible strategy of the collective West in the republic after the January events; to propose a variant of the Russian strategy in the interests of returning Kazakhstan to its orbit of influence. The author's conclusions concerning the objectives of the study are presented at the end of the article.

Keywords: Kazakhstan, Russia, USA, Europe, SCO, CSTO, factors, strategy.

Author: Yuri V. Morozov, PhD (Military Sciences), Professor, Leading Research Fellow, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, Russian Federation, 117997), Institute of the USA and Canada Studies of the Russian Academy of Sciences (address: Moscow, Khlebny Lane, 2/3, b. 4, 121069). ORCID: 0000-0003-2047-6420; E-mail: morozovyury51@yandex.ru

Conflict of interest. The author declares the absence of the conflict of interest.

For citation: Morozov Yu.V. (2022). Vnutrennie i vneshnie faktory sobytii v Kazahstane v nachale 2022 goda i vozmozhnye strategii Zapada i Rossii v respublike [Internal and external factors of Kazakhstan events at the beginning of 2022 and possible Western and Russian strategies in the Republic], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 1: 6–16. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-6-16

Влияние многовекторности политики Казахстана на январские события

В начале 1990-х гг. президент Республики Казахстан (РК) Нурсултан Назарбаев сориентировал внешнюю политику на многовекторность, определив её как «развитие дружественных и предсказуемых взаимоотношений со всеми государствами, играющими существенную роль в мировых делах и представляющими для нашей страны практический интерес»¹. Казахстан, являясь членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), активно взаимодействует с США, Китаем, Евросоюзом и НАТО. В результате более 70 % нефтяного бизнеса страны – под контролем зарубежных корпораций, среди которых лидируют компании из США, на втором месте – Китай, на третьем – ЕС. Сильны интересы Великобритании и России. Не отстывает от них КНР, которая за 2005–2020 гг. инвестировала в отрасль около 6 млрд долл. Ещё десятки миллиардов Пекин потратил на развитие инфраструктуры, в которую прямо или косвенно вовлечён Казахстан. Речь идёт, например, о газопроводе Китай – Центральная Азия, который проходит через юг страны в Синьцзян-Уйгурский автономный район².

В результате по состоянию на 2021 г. половина активов месторождения Тенгиз на Каспии принадлежала корпорации Chevron (США), четверть – компании ExxonMobil (США), 5 % – СП «ЛукАрго» (США). На месторождении Кашаган в Каспийском море в консорциуме North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) национальный оператор «КазМунайГаз» имел 16,88 %, Eni (Италия) – 16,81 %, ExxonMobil (США) – 16,81 %, Shell (Великобритания) –

¹ Многовекторная дипломатия на практике – Казахстан. URL: <https://www.caa-network.org/archives/12956> (дата обращения: 23.01.2022).

² Время делиться. Кто борется за энергоресурсы Казахстана. URL: <https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767874161.html> (дата обращения: 23.02.2022).

16,81 %, Total (Франция) – 16,81 %, CNPC (Китай) – 8,33 %, Inpex (Япония) – 7,56 %. На месторождении Карачаганак Ені (Италия) имела 29,25 %, Shell (Великобритания) – 29,25 %, Chevron (США) – 18 %³.

Что касается казахстанского урана, то первыми иностранными компаниями, которые в 1996 г. получили доли в месторождениях республики, были канадская Cameco и французская Orano. Им достались одни из самых крупных и перспективных по объёму запасов объектов. Следом, в 2005 г., на казахстанском рынке появилась американская структура UrAsia Energy Ltd. Она приобрела доли недропользования на рудниках Акдала, Южный Инкай, Центральный Мынкудук и Хорасан-1 (с общими запасами более 200 тыс. т). Примерно в одно время с США в Казахстан пришли корпорации из Китая, РФ и Японии. Все сделки по передаче иностранцам долей в месторождениях построены по принципу «уран в обмен на технологии и инвестиции»⁴.

В связи с этим в планах экономического развития государства многократно упоминаются Штаты и контролируемый ими Всемирный банк, Евросоюз с Европейским банком реконструкции и развития, Китай с Азиатским банком развития. Россия в этих планах упоминается лишь вскользь, а Таможенный союз, ЕАЭС или иные формы экономического взаимодействия с РФ не обозначены вовсе.

В сфере геополитики в отличие от российских лидеров, чья стратегия нацелена на усиление интеграции с республиками Центральной Азии в рамках ЕАЭС, ШОС и ОДКБ, Назарбаев был сторонником создания на постсоветском пространстве «Великого Турана»⁵ с включением в него Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и Азербайджана под эгидой Анкары. Выступая в Стамбуле в 2012 г., он заявил: «Мы живем на родине всего тюркского народа. После того как в 1861 году был убит последний казахский хан, мы были колонией Российского царства, затем Советского Союза. За 150 лет казахи едва не лишились своих национальных традиций, обычаев, языка, религии. <...>. Ваши предки, уходя с исторической родины, из Тюркского каганата, забрали с собой название тюркского народа. До сих пор турки называют лучших джигитов – казак. Вот мы и есть эти казахи». Однако заявление Назарбаева лукавое. Во-первых, Казахстан можно лишь с натяжкой назвать родиной тюрков. Во-вторых, большая часть Казахстана – Младший и Средний жузы (кланово-этнические группы) – вошли в состав Российской империи добровольно, и лишь часть земель Старшего жуза была присоединена с помощью военной силы. В-третьих, назвав Казахскую ССР «колонией Советского Союза», он должен был признать себя бывшим главным чиновником колониальной администрации, чего он «по забывчивости» не сделал⁶.

До январских событий Назарбаев возглавлял Совет безопасности РК, который контролировал силовые структуры и правоохранительные органы республики.

³ Вся нефтедобыча в Казахстане оказывается в руках американских и европейских корпораций. URL: <https://www.yaplakal.com/forum7/topic2259469.html> (дата обращения: 23.02.2022).

⁴ Какие иностранные компании добывают уран в Казахстане. URL: <https://kursiv.kz/news/otraslevyeyemy/2021-02/kakie-inostrannye-kompanii-dobyvayut-uran-v-kazakhstane> (дата обращения: 23.02.2022).

⁵ Великий Туран – новая Османская империя конфедеративного типа, которая предлагает не грубую исламизацию и тотальное подчинение, а всё то же самое в «мягкой», «цивилизованной» форме. При этом Казахстан рассматривает Турцию в качестве своего стратегического партнёра.

⁶ Вечный Эль от моря до моря. URL: <https://iz.ru/news/537872> (дата обращения: 23.01.2022).

Многовекторность «отца нации» (елбасы)⁷ в международном военном сотрудничестве негативно сказывается на обеспечении безопасности государства и южных границ РФ. Так, в настоящее время вооружённые силы (ВС) страны оснащены не только российским, но и европейским, американским и китайским оружием, что приводит к усложнению его эксплуатации и обслуживания. Офицерские кадры ВС и других силовых структур РК многие годы готовятся одновременно в России и странах НАТО. Такая система их образования неизбежно ведёт к разнонаправленному штабному планированию военных операций и несогласованности сил и средств на поле боя. Это касается и спецслужб, некоторые подразделения которых проходят стажировку в американских ЦРУ и ФБР, иные – в израильской спецслужбе ЯМАМ и в английской САС, а кто-то – в полиции Германии. Неудивительно, что их практическое взаимодействие остаётся слабым. Для ликвидации массовых неправомерных действий в стране существуют внушительные силы: 30 тыс. сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ), 140 тыс. – МВД и 135 тыс. военнослужащих из состава ВС РК. Однако эти силы практически не были задействованы для подавления январских беспорядков.

Внутренний фактор как фитиль беспорядков в Казахстане

Казахстанские волнения начала 2022 г. были связаны в основном с внутренними факторами – недовольством населения стремительным ростом цен на сжиженный газ и попыткой передела сфер власти, при котором члены семьи Н. Назарбаева, принадлежащие к южному жузу, пытались ослабить позиции президента Касым-Жомарта Токаева и усилить влияние на управление государством. Тот в свою очередь стремился избавиться от опеки елбасы при поддержке других жузов, недовольных распределением национальных богатств и властных полномочий в пользу клана Назарбаева, состояние которого, по некоторым оценкам, превышает 20 млрд долл.⁸

Брат Назарбаева, Болат, контролирует все рынки и крупные торговые центры в Алматы и её окрестностях. Старший племянник, Кайрат Сатыбалды, до 5.01.2022 занимал пост первого заместителя председателя КНБ. Под его покровительством находилась значительная часть мечетей салафитского толка (поэтому география январских событий совпала с салафитскими регионами страны). Контроль над нефтью и газом в Казахстане осуществляют зятья елбасы: Шарипбаев, председатель правления «КазТрансГаза» (его активы составляют 5,4 млрд долл.), и Кулибаев (активы оцениваются в 2,9 млрд долл.). Вместе они владеют «Народным банком» (крупнейшим по величине активов в РК), а также контролируют добычу сжиженного газа и сеть автозаправок по всей стране.

Старшая дочь Назарбаева Дарига, с состоянием 595 млн долл., – самая влиятельная персона в медиасфере. Она владеет компаниями АО «Европа плюс Казахстан», НТК, «АлмаИнвестХолдинг», ТОО «Алматыстройснаб» и возглавляет крупнейшее национальное

⁷ Н. Назарбаев после сложения своих президентских полномочий 3 апреля 2019 г. получил статус Первого президента – елбасы. Это регламентируется конституционным законом РК «О первом президенте Республики Казахстан – Лидере нации».

⁸ Тайны семьи Назарбаева: миллиардеры родили миллиардеров. URL: <https://www.mk.ru/politics/2022/01/12/tayny-semi-nazarbaeva-milliardery-rodili-milliardero.html> (дата обращения: 23.01.2022).

телевизионное агентство «Хабар»⁹. Состояние средней дочери елбасы Динары составляет около 2,9 млрд долл. Младшая дочь Алия распоряжается средствами компании «Оператор РОП» (в 2020 г. её прибыль составила 500 млн долл.). Внук Назарбаева Нурали Алиев, чьё состояние оценивается в 195 млн долл., является совладельцем второй по величине сотовой компании Казахстана Unit Telecom¹⁰.

Что касается внутривластной жизни страны, то практически все виды оппозиционных политических объединений в ней запрещены, а их лидеры находятся либо в тюрьмах, либо за рубежом. Вот почему ни одна политическая партия не смогла возглавить начавшееся протестное движение жителей городов Жанаозен и Актау, которое впоследствии распространилось на другие населённые пункты.

На фоне протестов в Казахстане был отключён Интернет, несколько телеканалов временно прекратили вещание. Полиции пришлось применить в Алма-Ате слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ответ митингующие захватили арсеналы полицейских участков и взяли штурмом алма-атинское отделение КНБ. Затем начались погромы банков, торговых предприятий и массовое мародёрство. Среди хулиганов было множество мамбетов (представителей малообразованной молодёжи городских окраин, живущих общинами). Многие из них воспитаны на статьях и учебниках националистического толка, русофобия среди них – распространённое явление. Антироссийская пропаганда, продолжавшаяся 30 лет, привела к тому, что Казахстан покинули 4,2 млн человек, из которых 2,5 млн перебрались в Россию. Среди них было множество высококлассных специалистов, в том числе в сфере госуправления¹¹. В результате все ключевые посты в Нур-Султане и регионах страны были закреплены только за казахами на клановой основе. Те зачастую не обладали необходимым опытом управления, зато активно реализовывали интересы своих жузов. Почти вся вертикаль власти РК была пронизана кумовством и коррупцией, включая КНБ, полицию и даже армию. Это было на руку зачинщикам беспорядков, которые внедрились в эти структуры и «не замечали» на территории республики тренировочные лагеря для подготовки радикалов, закрывали глаза на просачивание в РК боевиков, обладающих опытом вооружённых действий на Ближнем Востоке и в Афганистане, игнорировали активность неправительственных организаций (НПО), которые тайно финансировали протестные настроения в стране.

Как следствие, во время январских событий силовые структуры, призванные подавлять беспорядки, оказались, как ни парадоксально это звучит, бессильны. Ими никто толком не руководил, КНБ фактически самоустранился от наведения правопорядка, а военные отказались участвовать в гражданском противостоянии. Они практически без сопротивления уступали погромщикам важные объекты. Так, за 40 минут до захвата алма-атинского аэродрома силовики получили команду прекратить охрану этого стратегически важного объекта. То же происходило и при захвате телецентра в Алма-Ате и здания акимата (органа исполнительной власти), которые в итоге были сожжены погромщиками.

⁹ Дарига Назарбаева // Forbes Казахстан. URL: <https://forbes.kz/ranking/object/111> (дата обращения: 23.01.2022).

¹⁰ Внук лидера нации стал хозяином телеком-гиганта. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2021-02-26_vnuk_lidera_natsii_stal_hozyainom (дата обращения: 23.01.2022).

¹¹ За годы независимости из Казахстана уехали более 4 млн человек. URL: <https://pkzsk.info/za-gody-nezavisimosti-iz-kazakhstan-uekhali-bolee-4-mln-chelovek/> (дата обращения: 23.01.2022).

Влияние внешнего фактора на развитие ситуации в республике

Анализ ситуации говорит о заблаговременном планировании январских событий заинтересованными иностранными субъектами. Свидетельство тому – скоординированные действия группировок радикального толка и боевиков, прибывших извне, ориентированных на быстрый захват ключевых центров в населённых пунктах республики, подключение к беспорядкам и мародёрству мамбетов, которыми руководили лидеры «спящих ячеек». При отключённой сотовой связи и заблокированном Интернете для координации своих действий они использовали приложение Bridgefy, которое позволяло отправлять сообщения без доступа к Всемирной паутине¹².

Активное участие в январских событиях принимали украинские центры информационно-психологических операций с целью провокации массовых беспорядков. Они рассылали бунтовщикам методички с «майдановским» сценарием, а перенос их усилий из западной части страны в Алма-Ату свидетельствует о том, что британский фактор, традиционно стоящий за всеми оппозиционными выступлениями в Казахстане, в январской ситуации уступил фактору внутриэлитного противостояния.

Негативное влияние на события оказала также стратегия США, нацеленная на реализацию в Центрально-Азиатском регионе программы «Каспийский страж», которая открывает Вашингтону перспективы контроля над трансконтинентальными коммуникациями и доступа к запасам углеводородов Каспийского моря, способствует изоляции Ирана и России на Каспии. С этой целью Пентагон передавал ВС РК боевые катера и обучал пограничные и береговые подразделения Казахстана, а также реализовывал программы стажировок казахских военнослужащих в военных центрах США. В них ЦРУ и ФБР тайно подбирали сторонников проамериканской политики в расчёте на то, что в нужный момент они смогут совершить переворот в стране. Этим также занимались представители посольства США в РК и подконтрольные Вашингтону НПО [Иванов].

Кроме того, в январских беспорядках реализовался фактор исламизации населения и поддержки идеи джамаата (нацеленной на захват власти в стране путём монополизации максимального числа сфер экономической деятельности). Обезглавленные тела казахских силовиков свидетельствуют о том, что в беспорядках принимали участие исламские боевики, имеющие опыт вооружённых действий в «горячих точках» мира.

Действия властей республики и ОДКБ в сложившихся условиях

Видя, что органы правопорядка не справляются с усиливающейся смутой, подпитываемой извне, 5 января Токаев обратился за помощью к ОДКБ, руководство которой отреагировало на его просьбу практически мгновенно. Уже 6 января самолёты военно-транспортной авиации ВС РФ с миротворцами из стран ОДКБ приземлились на аэродромах республики и приступили к выполнению своих задач: взяли под охрану центры телекоммуникаций, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, хлебокомбинат в Алма-Ате и водоканал «Дружба». Это позволило высвободить силы местных правоохранительных органов для

¹² Bridgefy – приложение, которое позволяет общаться без Интернета. URL <https://okdk.ru/bridgefy-eto-prilozhenie-dlya-obmena-soobshheniyami-kotoroe-pozvolyaet-obshhatsya-bez-interneta/> (дата обращения: 23.01.2022).

устранения беспорядков. В итоге было задержано более 4 тыс. человек, выяснилось, что многие из них были иностранцами¹³. Российские миротворцы оказали значительную помощь казахским военнослужащим в ликвидации боевиков. Для их обнаружения использовались российские дроны, а для перехвата сигналов – комплексы радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Леер». Вот почему когда боевики пытались захватить объекты в стране, они попадали в засаду войсковых подразделений¹⁴.

Президент РК К.-Ж. Токаев 5 января приступил к внутривластным действиям: уволил Н. Назарбаева с поста председателя Совета безопасности страны и отправил в отставку кабинет министров во главе с А. Маминым. Помимо этого он подписал указ об освобождении от должности первого заместителя главы Комитета национальной безопасности генерал-лейтенанта Самата Абиша, который приходится Назарбаеву племянником¹⁵.

Есть основания ожидать, что постепенно из органов власти РК будут исключены другие представители клана Назарбаева, что позволит иным жузам занять «освобождённые» места в экономике. Однако для формирования нового кабинета министров у президента РК была слишком «короткая скамейка запасных», поэтому несколько бывших министров вновь заняли руководящие посты в обновлённой структуре кабмина (среди них оказался министр информации Аскар Умаров, являющийся покровителем одиозных «языковых патрулей», следящих за тем, чтобы граждане РК общались только на казахском языке)¹⁶.

Новому кабинету Токаев дал ряд срочных поручений: создать специальную следственную группу из представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ для выявления причин январских событий; Нацбанку – обеспечить восстановление бесперебойной работы финансовых организаций для стабилизации ситуации в стране. В республике был введён мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги и социально значимые товары. Эти меры позволили Токаеву стать полноценным руководителем страны. Чтобы «сохранить лицо» после поражения в борьбе за власть, Назарбаев 18 января, впервые после массовых беспорядков, выступил с обращением к народу, в котором призвал поддержать реформы действующих властей¹⁷.

Однако сразу же после укрепления власти Токаев попросил покинуть страну не иностранные НКО, которые активно способствовали смуте, а силы ОДКБ, её прекратившие. Очевидно, это связано с его опасениями негативной реакции коллективного Запада на обращение за помощью к ОДКБ, а не к западным структурам¹⁸.

¹³ Среди задержанных в Казахстане радикалов оказались иностранцы. URL: <https://ren.tv/news/v-mire/924445-sredi-zaderzhannykh-v-kazahstane-terroristov-okazalis-inostrantsy> (дата обращения: 23.01.2022).

¹⁴ Россия применила против боевиков в Казахстане уникальные комплексы «Леер». URL: <https://avia.pro/news/rossiya-primenila-protiv-boevikov-v-kazahstane-unikalnye-kompleksy-leer> (дата обращения: 23.01.2022).

¹⁵ Токаев отправил в отставку племянника Назарбаева. URL: <https://www.rbc.ru/politics/17/01/2022/61e50c7d9a79477e853ab093> (дата обращения: 23.01.2022).

¹⁶ Тил майдани: кто и зачем организовал в Казахстане языковые патрули. URL: <https://iz.ru/1206995/igor-karmazin/til-maidani-kto-i-zachem-organizoval-v-kazahstane-iazykovye-patruli> (дата обращения: 23.01.2022).

¹⁷ Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана. URL: https://www.1tv.ru/news/2022-01-18/419636-nursultan_nazarbaev_vystupil_s_obrascheniem_k_narodu_kazahstana (дата обращения: 23.01.2022).

¹⁸ «Незыгарь»: Причины быстрого вывода сил ОДКБ из Казахстана. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2022/01/13/nezygar-prichiny-bystrogo-vyvoda-sil-odkb-iz-kazahstana-poziciya-kitaya-i-turcii> (дата обращения: 23.01.2022).

Реакция Запада на действия ОДКБ и его возможная стратегия в республике

Запад, «проспавший» столь стремительные и успешные действия сил ОДКБ, в которых войска России играли ведущую роль, полагал, что в Казахстане Россия «получит новый Афганистан»¹⁹. Председатель Европарламента Ж. Боррель выразил озабоченность, указав, «что если Россия вошла в Казахстан, то может там задержаться»²⁰. Ему вторил госсекретарь США Э. Блинкен, который заявил, «что если к вам в дом приходит Россия, то вряд ли она сама скоро уйдет»²¹. Глава МИД ФРГ А. Бербок сообщила, что интересам Европы не отвечает зависимость государств Центральной Азии от России и Китая, поэтому стратегический партнёр Москвы, Пекин, занял нейтральную позицию, а глава МИД Турции объявил, что «турецкие войска готовы заместить войска ОДКБ»²². Просьбу же Токаева вывести силы ОДКБ из республики члены Евросоюза и США одобрили.

В то же время коллективный Запад не отказался от попыток изменить ситуацию в Казахстане в свою пользу с целью оторвать республику от ОДКБ и ШОС. Политтехнологи, которые разрабатывали «казахстанский» сценарий, сделали соответствующие выводы из январских событий и при новой попытке, очевидно, используют усовершенствованную американскую стратегию не прямых действий (СНД), которая успешно зарекомендовала себя в период «холодной войны». Тогда целями СНД по отношению к соцстранам были смена или ослабление органов власти; перераспределение их полномочий; изменение внутренней и внешней политики этих государств в интересах США. Средства их достижения включали внутренние экономические, идеологические, социальные и иные противоречия в этих странах. Для реализации данных целей применялось усиление внешнего политического и экономического давления (включая разного рода санкции) на органы власти страны и действия «пятой колонны», финансируемой извне, что гарантировало успех действий прозападной оппозиции. Чтобы усилить недовольство действующей властью среди населения этих государств, проводились детально разработанные информационно-психологические операции, в которых были задействованы радиостанции под опекой ЦРУ – «Свобода» и «Свободная Европа». Эти акции СНД применительно к Польше, Венгрии, Чехословакии и Румынии способствовали их выходу из Варшавского договора и СЭВ, а Грузии, Узбекистана и Азербайджана – из ОДКБ²³.

С политической карты мира исчезла Союзная Федеративная Республика Югославия (СФРЮ). Этого удалось достичь, расколов общество страны и нарушив работу органов власти. В республике была создана «пятая колонна» из числа оппозиционных партий, агентов влияния из НПО. В результате к середине 1990-х гг. процесс распада СФРЮ приобрёл необратимый характер. Вслед за Словенией и Хорватией о своей независимости заявила Македония. После этого между другими субъектами федерации началась

¹⁹ Что дала России молниеносная операция в Казахстане. URL: <https://www.discred.ru/2022/01/14/chto-dala-rossii-molnienosnaya-operatsiya-v-kazahstane/> (дата обращения: 23.01.2022).

²⁰ Почему ОДКБ вежливо поблагодарили и попросили на выход. URL: <https://maxpark.com/community/5392/content/7536808> (дата обращения: 23.01.2022).

²¹ Там же.

²² Там же.

²³ Почему в 1999 году Грузия, Азербайджан, Узбекистан вышли из ОДКБ? URL: https://yandex.ru/q/question/pochemu_v_1999_godu_gruziia_azerbaidzhan_6e8fb829/ (дата обращения: 23.01.2022).

гражданская война. Это позволило НАТО сначала развернуть информационную кампанию против сербов, а затем – и военную операцию. Ещё до её завершения на карте мира появились новые государственные образования – Мусульмано-хорватская федерация и Косово, которые немедленно были признаны западным сообществом как независимые государства. Ныне эти «лоскутные» страны бывшей Югославии (как и Украина) находятся под внешним управлением Вашингтона и активно проводят прозападную политику в регионе [Морозов, Сафронова].

Если Запад начнёт создавать в Казахстане условия для реализации стратегии непрямых действий, которые вновь «не заметят» структуры госбезопасности, события в республике будут развиваться по тому же сценарию. Однако сейчас у него нет таких рычагов влияния на РК, которые обрела Россия после январских событий.

Окно «возможностей» для реализации стратегии России в Казахстане

После того как силы ОДКБ покинули Казахстан, власти этой страны по-прежнему придерживаются принципа многовекторности, что способствует сохранению влияния Запада на её внешнюю и внутриэкономическую политику. Так, большая часть западных инвестиций по-прежнему идёт в сферу добычи ресурсов и их экспорта в Европу, хотя в рамках интеграции Казахстана в ЕАЭС ему выгодней направлять добываемый газ в южные области РФ. Принципа многовекторности страна продолжает придерживаться и в военном сотрудничестве, что тоже негативно влияет на безопасность РК²⁴.

Вполне логично, что России, оказавшей политическую и военную помощь властям Казахстана во время событий января 2022 г., необходимо усилить своё влияние на внутренние процессы в республике для углубления взаимовыгодного сотрудничества и совместными усилиями отражать внешние и внутренние угрозы, что позволит ликвидировать повторение в этой стране «югославского сценария». Для этого российским властям целесообразно реализовать в республике следующие меры стратегического характера.

В экономической области – способствовать изменению западного вектора в распределении национальных ресурсов РК и обеспечить ими реализацию проекта ЕАЭС в Евразии. Для РФ и РК также важно развивать магистральные и экономические связи с Ираном, ставшим членом ШОС после провала стратегии США/НАТО в Афганистане. Тегеран может влиять на власти талибов в этой стране и вносить предложения, разработанные в рамках ШОС по стабилизации обстановки и развитию государства, что отвечает интересам России и Казахстана²⁵.

Во внутривнутриполитической области стратегия России заключается в содействии прекращению гонений на русских граждан РК и шала-казахов (обрусевших казахов), в восстановлении их прав занимать государственные должности. Для этого необходимо способствовать прекращению в стране русофобских настроений и действий «языковых патрулей». В рамках экспансии российской «мягкой силы» целесообразно более активно

²⁴ Казахстан в извилистых путях многовекторности. URL: <https://zvezdaweekly.ru/news/20216151435-g7hdM.html> (дата обращения: 23.01.2022).

²⁵ Иран стал постоянным членом ШОС: что это даст России и Китаю. URL: <https://newizv.ru/news/politics/21-09-2021/iran-stal-postoyannym-chlenom-shos-chto-eto-dast-rossii-i-kitayu> (дата обращения: 23.01.2022).

помогать русским общественным организациям и пророссийским СМИ. Если такие меры не будут приняты, Россия может утратить своё влияние в Казахстане (как это произошло в странах Балтии, Грузии и на Украине).

У РФ появилась возможность усилить своё военное присутствие в РК с учётом январского инцидента, например, через создание на территории Казахстана базы сил быстрого реагирования для охраны стратегически важных для РФ объектов: космодрома Байконур и полигона для испытаний ракетной техники Сары-Шаган; российских предприятий в РК; русскоязычных граждан, защита которых является одним из главных приоритетов РФ за рубежом. Появление такого объекта в РК вполне обосновано. Кроме того, целесообразно усилить взаимодействие с Казахстаном в военной области, т.к. его успехи в области национальной обороны достигнуты именно благодаря военному сотрудничеству с Россией, которая наравне с другими государствами помогает готовить специалистов ВС РК и способствует развитию национального оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, налаживание конструктивного взаимодействия России с Казахстаном является важнейшим фактором сохранения региональной стабильности под эгидой ОДКБ. Признание казахстанскими властями российского Крыма стало бы ярким свидетельством улучшения двухсторонних отношений в сфере геополитики.

Заключение

Исходя из анализа влияния на январские события в Казахстане внутренних и внешних факторов, можно сделать ряд выводов.

Во-первых, происшедшее зимой 2022 г. в республике – это не протесты мирных граждан, а попытка государственного переворота, в котором внешние и внутренние факторы способствовали дестабилизации вертикали власти в стране. При этом к внутренним причинам относятся: борьба за передел сфер влияния среди руководства страны; недооценка законспирированных ячеек джихадистов, обладающих боевым опытом; несостоятельность силового блока РК во время январских событий. Цель внешних сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки в Казахстане, была одна – заставить президента Токаева играть по их правилам либо сменить его на прозападного лидера страны (типа Саакашвили), оторвав республику от ОДКБ и ШОС. При этом степень оперативной координации протестующих свидетельствует о значительном привлечении зарубежных сил и средств с высокой вероятностью участия в них спецслужб.

Во-вторых, миротворческие силы ОДКБ своевременно и эффективно оказали поддержку правительству Казахстана по прекращению кровопролития и наведению порядка в республике. Главная роль в этом принадлежит подразделениям Сухопутных войск ВС РФ, военно-транспортной авиации и Генеральному штабу России, который заблаговременно отработал процедуру переброски и развёртывания сил ОДКБ в Казахстане и вернул их по «воздушному мосту» в места постоянной дислокации.

В-третьих, с учётом того, что власти Казахстана продолжают придерживаться политики многополярности, Москве придется жёстко отстаивать свои интересы в республике, где усиливается влияние других международных акторов. В настоящее время борьбу на этой арене ведут некоторые государства Запада, которые попытаются оторвать Казахстан от ШОС и ОДКБ путём применения стратегии не прямых действий, Турция, которая обладает

сильным влиянием на мусульманских граждан страны, а также Китай, финансовые инвестиции которого способствуют экономическому развитию РК. В этих условиях России необходимо принять ряд мер стратегического характера в интересах углубления взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном и отражения внешних и внутренних угроз совместными усилиями. При этом успешные действия российских миротворцев в зонах конфликтов в Сирии, Приднестровье, Нагорном Карабахе наглядно демонстрируют, что их ликвидация может быть обеспечена без вмешательства стран Запада во внутренние дела в Казахстане.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Иванов В. Контрразведка США разработала новую стратегию // Независимая газета. 13.02.2020. URL: http://nvo.ng.ru/realty/2020-02-13/100_usa130220.html (дата обращения: 23.01.2022).

Морозов Ю.В., Сафронова Е.И. Миротворивый агрессор, или армия мирового порядка // Проблемы национальной стратегии. 2011. № 3. С. 185–190.

REFERENCES

Ivanov V. (2020) Kontrrazvedka SSHA razrabotala novuyu strategiyu [The USA counterintelligence has developed a new strategy], *Nezavisimaya gazeta*, February, 13. URL: http://nvo.ng.ru/realty/2020-02-13/100_usa130220.html (accessed 23.01.2022). (In Russian).

Morozov Yu.V., Safronova E. I. (2011) Mirolyubiviyi agressor, ili armiya mirovogo poryadka [The peace-loving aggressor or the army of the world order], *Problemy nacional'noy strategii* [*Problems of National Strategy*], 3: 185–190. (In Russian).

Поступила в редакцию: 24.01.2022

Финальная версия: 03.02.2022

Принята к публикации: 08.02.2022

Received: 24 January 2022

Final version: 03 February 2022

Accepted: 08 February 2022